

УДК 691.327.

ГАЗОБЕТОН НАМУНАЛАРИНИНГ ИССИҚЛИК ЎТКАЗУВЧАНЛИК ХОССАСИГА НАМЛИК ДАРАЖАСИНИНГ ТАЪСИРИ

К. Абдусаматов, доцент в.б.,(PhD), (Жиззах
политехника институти, +99897329-29-06)

Аннотация: мақолада лаборатория шароитида турли хил тўлдирувчи таркиби асосида газобетон намуналари тайёрлаш, пероксинит чиқиндиси ва кўпчитилган вермикулит асосида тайёрланган газобетон намуналарининг иссиқлик ўтказувчанлик коэффиценти ва термик қаршилигини аниқлаш тадқиқотлари олиб борилганлиги баён қилинган. Шунингдек, газобетон намуналарининг иссиқлик ўтказувчанлик хоссасига намуналардаги намликнинг таъсир этиши таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: пероксинит, қум, газобетон, намлик, чиқинди, коэффицент, иссиқлик ўтказувчанлик, термик қаршилиқ.

Abstract: the article describes the study of the process of preparing aerated concrete samples in laboratory conditions based on various filler compositions, determining the coefficient of thermal conductivity and thermal resistance of aerated concrete samples prepared on the basis of waste peroxinite and expanded vermiculite. It was also analyzed that the thermal conductivity of aerated concrete samples is affected by humidity in the samples.

Keywords: peroxinite, sand, aerated concrete, moisture, waste, coefficient, thermal conductivity, thermal resistance.

КИРИШ. Республикамизнинг қурилиш соҳасида бугунги кунда олиб борилаётган ислоҳатлар жараёнларида энергосамарадор қурилиш материаллари ва буюмларини ишлаб чиқаришга кенг имкониятлар

яратилмоқда. Шу каби экология ва атроф мухитнинг ифлосланишининг олдини олиш мақсадларида доимий тарзда тўпланиб бораётган саноат ва маиший чиқиндилардан иккиламчи хом-ашё сифатида фойдаланишнинг самарали ечимини топишга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилмоқда [7].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ. Деворбоп қурилиш материалларининг асосий кўрсаткичлардан бири иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентиدير. Газобетоннинг иссиқлик ўтказувчанлик хусусиятлари туфайли кўплаб объектларни қуришда энг самарали деворбоп материал ҳисобланади. Шунга қарамай, керакли марқадаги газобетонни танлашда ва газобетон блоклар сонини ҳисоблашда иқлим шароити каби омилни ҳисобга олиш керак. Ҳақиқат шундаки, намлик газобетоннинг иссиқлик ўтказувчанлигига катта таъсир кўрсатади. Унинг юқори тезлиги блокларда иссиқлик узатилишини оширади. Шунинг учун намлиги юқори бўлган ҳудудларда газобетоннинг паст иссиқлик ўтказувчанлигини таъминлаш учун гидроизоляциядан фойдаланиш тавсия этилади. Бироқ, Ўзбекистон ва қўшни давлатлар иқлими шароитида Артон газоблокларини гидроизоляция қилишнинг аҳамиятга эга эмаслигини ўтказилган синов натижалари кўрсатди [8].

Газобетоннинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти бeлгилoвчи асосий омил унинг тузилишидир. Материалнинг тахминан 85% ташкил этадиган сферик шаклга эга ҳаво пуфакчалари изоляция вазифасини бажариши билан аҳамиятлидир.

Иссиқлик ўтказувчанлик, λ [W/(м·К)]

1-расм. Иссиқлик ўтказувчанликнинг зичликка боғлиқлик графиги

Яъни намлик қанчалик юқори бўлса, иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти шунчалик юқори бўлади. Стандарт талаби бўйича, газобетон буюмларини ишлаб чиқаришда (қум асосида) тайёр маҳсулотнинг намлиги 25% дан, кул ва бошқа иккиламчи саноат маҳсулотлари асосида эса намлиги 30% дан ошмаслиги керак [11].

Бетоннинг ғоваклиги – унинг ҳажмини ғовакликлар билан тўлдириш даражасидир. Зичлик ва ғовакликларни бирлик касрларда ёки фоизларда, ҳамда мос келадиган кўрсаткичларни 100% га кўпайтириб ифодаланиши мумкин [10].

Жиззах политехника институтининг “Қурилиш материаллари ва конструкциялари” кафедраси лабораториясида пероксинит чиқиндиси асосида газобетон намуналарини тайёрлаш ва намуналарнинг физик-механик хоссаларини аниқлаш тажрибалари замонавий жиҳозларда амалга оширилмоқда [1]. Намуналарнинг иссиқлик ўтказувчанлик хоссасини аниқлаш XND-2-3030C ускунасида амалга оширилди. Тадқиқот ўтказилишида лаборатория шароитида турли таркибдаги тўлдирувчилар асосида тайёрланган Д 600 маркадаги газобетон намуналарининг намлик даражаси фарқи билан иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини аниқлашга қаратилган. Асосий тўлдирувчи сифатида, Жиззах вилояти Ғаллаорол туманида кўп йиллар

давонида “Қўйтош” вольфрам конидан вольфрам рудасини қайта ишлаш натижасида ҳосил бўлиб тўпланган – кум танланди.

НАТИЖАЛАР. Газобетон тайёрлашда тўлдирувчи сифатида фойдаланилаётган пероксинитли чиқинди кум кўринишида бўлиб, ўлчами (фракцияси) 0,043-1,0 мм; лаборатория элакларидан аниқланган кумнинг йириклик модули 1,96, ГОСТ 31424-2010 талаблари бўйича жуда майда кум турига киришлиги аниқланди. Пироксенитли чиқиндининг ўртача кимёвий таркиби қуйидаги жадвалда келтирилган.

“Қўйтош” конининг пироксенитли чиқиндисининг кимёвий таркиби

жадвал 1

CaO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	MgO	SiO ₂	K ₂ O	Na ₂ O
18,23	13,69	7,20	0,95	31,0	0,48	0,50
SO ₃	TiO ₂	Cr ₂ O ₃	P ₂ O ₅	Mn ₂ O ₃	Тобланишдаги йўқотишлар (П.П.П.)	
1,34	0,39	0,04	0,04	0,95	26,5	

Газобетон намуналарини тайёрлашда тўлдирувчи сифатида пероксинит куми, ПЦ 450 маркадаги Хуаксин цементи ва газ ҳосил қилувчи компонентлардан фойдаланилди. Танлаб олинган таркиб асосида газобетон қоришмасининг нормал қуюқлиги Суттарда лаборатория жихозида текширилиб, қоришманинг ёйилиши 38-40 см оралиғида бўлишлиги маромига етказилди.

Тадқиқот ишларини ўтказиш учун ҳар бир танланган таркиб учун 300x300x100 мм қолипга газобетон блоки қуйилди ва кейинчалик 300x300x40 мм ўлчамда 2 та намуналар тайёрланди. Намуналарнинг намлик даражаси аниқланганидан сўнг, уларнинг иссиқлик ўтказувчанлик хоссалари XND-2-3030C ускунасида синаб натижалар олинди.

**Газобетон намуналарининг турли намликда иссиқлик
 ўтказувчанлик коэффициентини ва термик қаршилигини аниқлаш
 тадқиқот натижаси**

жадвал 2

т/р	Газобетон намунасининг тури	Намуна намлиги	Намунанинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти	Намунанинг термик қаршилиги
1.	пероксинит чиқиндиси қуми	18 %	0,139 Вт/м К	0,215м ² К/Вт
2.	пероксинит чиқиндиси қуми	1,8%	0,092 Вт/м К	0,216 м ² К/Вт
3.	пероксинит қуми ва 5 % кўпчитилган вермикулит	24,3%	0,164 Вт/м К	0,243 м ² К/Вт
4.	пероксинит қуми ва 5 % кўпчитилган вермикулит	2,1%	0,140 Вт/м К	0,249 м ² К/Вт

a)

b)

в)

г)

2-расм. намуналарнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентлари ва термик қаршилиги диаграммаси

а) тўлиқ пероксинит асосида тайёрланган 18% намликдаги намуна; б) тўлиқ пероксинит асосида тайёрланган 18% намликдаги намуна; в) пероксинит қуми ва 5 фоиз кўпчитилган вермикулит қумидан тайёрланган 23,4 % намликдаги намуна; г) пероксинит қуми ва 5 фоиз кўпчитилган вермикулит қумидан тайёрланган 23,4 % намликдаги намуна.

МУХОКАМА. Ўтказилган тадқиқот ишларида намуналарни намлик даражасини аниқлаб, биринчи бор иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини аниқланишида коэффициентнинг катта кўрсаткичга эга эканлиги аниқланган бўлсада, намуналарнинг намлиги камайгандан-қуригандан кейин эса намунани қайта синашда иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти камайганлиги маълум бўлди. Шу билан бирга намуналарнинг термик қаршилигини аниқлаш жараёнида, намуналарда намликнинг термик қаршиликка сезиларли даражада таъсири кузатилмади. 1-расмда келтирилган иссиқлик ўтказувчанликка зичликнинг таъсири графиги бўйича Д600 маркадаги газобетон намуналари кўрсаткичлари солиштириб кўрилганида, олинган натижалар графикка айнан мос келиши кузатилмади, лекин график бўйича иссиқлик ўтказувчанликнинг зичликнинг ортиши билан салбий таъсир этишини ҳам инкор этиб бўлмади.

ХУЛОСА. Замонавий XND-2-3030C ускунасида газобетон намуналарининг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентлари ва термик қаршилиги кўрсаткичлари аниқланди. Олинган натижалар таҳлиliga кўра, намуналардаги намлик кўрсаткичларининг камайиши билан иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентлари хам пасайиб борди. хоссасига салбий таъсир кўрсатади. Стандарт талабларида Д600 маркадаги куруқ холдаги газобетон намунасининг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти 0,14 Вт/м К; намуна 4% нам холатда эса 0,16 Вт/м К коэффициент кўрсаткичи белгиланган. Агарда намуналарни синашда намлик миқдорини эътиборга олиб таҳлил этсак, газобетон намуналарининг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти ва термик қаршилиги стандарт талабларига тўлиқ мос келади.

АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ

1. Абдусаматов К.Б. и др. Исследовательская работа по определению теплопроводности и термическое сопротивление образцов газобетона //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 244-248.
2. Абдусаматов К.Б., Азимов Б.С., Исследование свойств теплопроводности стеновых материалов, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5759379>
3. Баходиров А.А., Бозоров И., Абдусаматов К.Б., Саноат чиқиндисиде асосида тайёрланган фиброгазобетоннинг механик хоссасини ўрганиш, Меъморчилик ва қурилиш муаммолари, 2020 йил №2 (1-қисм), 104-106б.
4. Баходиров А. А., Абдусаматов К. Б. перспективы использования асбестоцементных отходов в качестве микрофибры при производстве газобетона //IEJRD-Международный междисциплинарный журнал. – 2020. – Т. 5. – №. 7. – С. 5.
5. Begalievich, AK., Abdulazizovich, BA. (2022). Sanoat chiqindilaridan devor materiallarini olish samaradorligi. *Xalqaro rasmiy ta'lim jurnali* , 1 (7), 134–139. <https://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/174>

6. Абдусаматов К.Б. МАХАЛЛИЙ ҚУМ АСОСИДА ГАЗОБЕТОН ТАЙЁРЛАШ ВА СИНАШ ТАЖРИБА ИШЛАРИ //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – С. 207-209.

7. Дворкин Л.И. Строительные материалы из отходов промышленности: учебно-справочное пособие / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 368 с. — (Строительство).

8. ГОСТ 25485 —2019 Бетоны ячеистые.

9. ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме.

10. <https://arton.uz/useful/teploprovodnost-gazobetona>

11. <https://beton-house.com/vidy/svojstva/teploprovodnost-gazobetona-128>